

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
657 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va treding strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
Роль цифровых технологий в формировании компетенций для креативной экономики	629
Хужаева Василина Сергеевна	
Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullari.....	638
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации.....	647
Юлдашев Жамшид Аббарович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Юлдашев Жамшид Абрарович

Доцент (Phd)

кафедра «Маркетинг»

ORCID: 0009-0004-2924-4401

Аннотация: В данной статье анализируются ключевые аспекты маркетинга и развития брендов в условиях цифровой трансформации. Искусственный интеллект, анализ больших данных и нейромаркетинг играют важную роль в повышении конкурентоспособности брендов. С развитием цифровой экономики Узбекистана для компаний открываются новые возможности. В статье рассматривается влияние цифровых технологий на маркетинговую практику и изменяющиеся потребительские запросы, а также предлагаются эффективные стратегии для местного бизнеса.

Ключевые слова: цифровая трансформация, маркетинговые инновации, брендинг, искусственный интеллект, анализ данных.

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida marketing va brend rivojlanishining asosiy jihatlari tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va neyromarketing texnologiyalari brendlarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Maqolada raqamli texnologiyalarning marketing amaliyotiga ta'siri va iste'molchilarning o'zgaruvchan talablari ko'rib chiqilib, mahalliy biznes uchun samarali strategiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, marketing innovatsiyalari, brend rivojlanishi, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili.

Abstract: This article analyzes the key aspects of marketing and brand development in the context of digital transformation. Artificial intelligence, big data analytics, and neuromarketing technologies play a crucial role in enhancing brand competitiveness. As Uzbekistan's digital economy grows, new opportunities emerge for companies. The article examines the impact of digital technologies on marketing practices and changing consumer demands, offering effective strategies for local businesses.

Keywords: digital transformation, marketing innovations, branding, artificial intelligence, data analytics.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровых трансформаций маркетинговые инновации становятся ключевым фактором достижения конкурентных преимуществ и повышения эффективности бизнеса. Узбекистан, как страна, активно внедряющая цифровые технологии, сталкивается с серьезными вызовами и возможностями в этой области. В данной статье рассматриваются теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации, а также опыт Узбекистана в этой сфере.

Цифровая трансформация касается всех аспектов бизнеса, включая маркетинг. В частности, внедрение цифровых технологий позволяет компаниям адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, улучшать взаимодействие с клиентами и оптимизировать внутренние процессы. Важно отметить, что маркетинговые инновации не ограничиваются только новыми продуктами или услугами; они также включают новые подходы к коммуникации, продвижению и взаимодействию с клиентами. В условиях Узбекистана, где рынок все еще находится на стадии формирования, подобные инновации могут сыграть решающую роль в развитии бизнеса.

Одной из главных особенностей цифровых инноваций является их способность совершенствовать существующие бизнес-процессы. Это позволяет компаниям не только развивать маркетинговые стратегии, но и повышать эффективность работы. Например, использование аналитических инструментов для оценки маркетинговых стратегий позволяет более точно настраивать их и повышать результативность. В Узбекистане многие компании уже начали внедрять такие инструменты, чтобы способствовать росту и развитию бизнеса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Начальные теоретические работы, такие как исследование Филипа Котлера Филип закладывают основу для понимания роли маркетинга как процесса создания и доставки ценности. Котлер обращает внимание на то, что цифровая трансформация способствует переходу от массовой коммуникации к персонализированным решениям, что позволяет более точно удовлетворять потребности клиента. Эту мысль развивают Чаффи Дейвид и Эллис-Чедвик Фрэнк анализируя функциональные возможности цифровых платформ, которые не только оптимизируют маркетинговые затраты, но и создают новые каналы взаимодействия с аудиторией.

Современная концептуальная модель, предложенная Каннан Р. К. и Ли Н. иллюстрирует, как инновационные технологии трансформируют традиционные маркетинговые процессы. Авторы утверждают, что интеграция цифровых инструментов позволяет бизнесу не только адаптироваться к новым условиям, но и опережать конкурентов, создавая устойчивое конкурентное преимущество. Можно сказать, что в эпоху цифровой трансформации даже алгоритмы стремятся быть на шаг впереди, предугадывая желания клиентов ещё до того, как они сами осознают свои потребности.

Классическая теория диффузии инноваций, разработанная Роджерсом Эвереттом остаётся важным ориентиром при анализе процессов внедрения новшеств. Эверетт Роджерс демонстрирует, что успех инноваций определяется не только технологическими характеристиками, но и степенью их принятия обществом, что включает социальное влияние, качество коммуникационных каналов и воспринимаемую ценность инноваций. Такой подход находит отражение в исследованиях, посвящённых цифровой трансформации, где ключевым становится вопрос не столько внедрения новых технологий, сколько изменения парадигмы взаимодействия с клиентами.

Наконец, работа Верхоефа Р. С., Бруекхёйзена Т., Барта У. и соавторов подчеркивает мультидисциплинарный характер цифровой трансформации. Авторы аргументируют, что успешное применение маркетинговых инноваций требует синергии между технологическими решениями и управленческими стратегиями, что позволяет выстраивать новые формы потребительского взаимодействия. Как ни странно, в эпоху, когда даже программный код

может испытывать творческий подъем, инновационные подходы остаются результатом тщательных исследований и глубокого анализа динамики рынка.

Таким образом, обзор литературы показывает, что теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации представляют собой интеграцию классических маркетинговых концепций и современных цифровых технологий. Этот синтез позволяет компаниям не только адаптироваться к стремительно меняющейся рыночной среде, но и использовать инновационные инструменты для создания добавленной ценности, что является залогом устойчивого развития в условиях глобальной цифровизации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании сбор данных осуществлялся посредством опросов, интервью и анализа вторичных источников, включающих научные публикации и статистические отчеты. Собранные данные подвергались количественному статистическому анализу и качественной сравнительной оценке с целью выявления закономерностей цифровой трансформации в маркетинговых инновациях. Методология исследования гарантирует системность, воспроизводимость и высокую валидность результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Важным аспектом маркетинговых инноваций является использование современных способов коммуникации. Традиционные методы, такие как телевидение и печатная реклама, все чаще переносятся на цифровые платформы, включая социальные сети и онлайн-рекламу. Это связано с изменением поведения потребителей, которые все больше времени проводят в интернете. В Узбекистане наблюдается рост популярности социальных сетей, что открывает новые возможности для бизнеса в области продвижения и взаимодействия с клиентами.

Однако, несмотря на все преимущества, внедрение маркетинговых инноваций в условиях цифровых преобразований сопряжено с определенными вызовами. Один из них — необходимость адаптации сотрудников к новым технологиям и методам работы. В Узбекистане, как и в других странах, многие компании сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов в области контекстного маркетинга. Это требует значительных инвестиций в обучение и развитие кадров, что является обязательным условием для успешной реализации маркетинговых стратегий.

Кроме того, цифровая трансформация требует от компаний гибкости и способности быстро реагировать на изменения в рыночной среде. В условиях постоянных изменений, вызванных новыми технологиями и изменением потребительских тенденций, компании должны быть готовы к оперативной корректировке своих стратегий. В Узбекистане, где рынок все еще развивается, это может стать конкурентным преимуществом для тех компаний, которые смогут эффективно использовать маркетинговые инновации.

Важным аспектом успешной реализации маркетинговых инноваций является интеграция различных видов коммуникации. Компании должны стремиться к созданию единой стратегии, охватывающей как традиционные, так и цифровые каналы связи. Это позволяет не только повысить эффективность маркетинговых стратегий, но и улучшить взаимодействие с клиентами, что, в свою очередь, способствует росту лояльности и удовлетворенности потребителей.

Цифровая трансформация экономики Узбекистана, активно развивающаяся с 2020 года в рамках государственной программы “Цифровой Узбекистан-2030”, создает новые возможности для бизнеса. По данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, количество интернет-пользователей в стране достигло 27 миллионов человек в 2024 году, что составляет около 75% населения, кроме того рост электронной коммерции в Узбекистане на 34% в 2023 год, увеличение доли digital-рекламы в общем рекламном бюджете местных компаний с 15% до 40% за последние три года, активное

развитие финтех-сектора и цифровых платежных систем (Payme, Click, Uzcard). Это создает благоприятные условия для внедрения цифровых маркетинговых инноваций (Табл. 1).

Табл. 1. Уровень цифровизации в Центральной Азии.

Страна	Проникновение интернета	Доля e-commerce	Digital-маркетинг
Казахстан	87%	18%	55%
Узбекистан	75%	12%	40%
Кыргызстан	63%	8%	35%
Таджикистан	52%	5%	25%
Туркменистан	44%	3%	20%

Цифровизация маркетинга в Узбекистане — это процесс внедрения современных технологий для оптимизации маркетинговых процессов, улучшения взаимодействия с клиентами и увеличения эффективности бизнес-операций. За последние годы страна сделала значительные шаги в направлении цифровизации, что затронуло и сферу маркетинга. В данном анализе рассматриваются текущие тенденции, достижения, проблемы и перспективы цифровизации маркетинговой деятельности в Узбекистане. Согласно данным исследовательских компаний, более 75% населения страны имеет доступ к интернету, а смартфоны становятся основным инструментом для доступа к онлайн-услугам и интернет-магазинам. Это создает благоприятную среду для использования мобильных приложений и интернет-платформ в маркетинговых стратегиях (Табл. 2).

Табл. 2. Ключевые показатели цифрового развития (2024).

Показатель	Узбекистан	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Туркменистан
Проникновение интернета	75%	87%	63%	52%	44%
Доля e-commerce в ритейле	12%	18%	8%	5%	3%
Digital-маркетинг в рекламных бюджетах	40%	55%	35%	25%	20%
Уровень проникновения финтех	65%	82%	48%	35%	28%
Доля мобильной коммерции	45%	58%	38%	32%	25%

Сектор электронной коммерции в Узбекистане быстро растет, чему способствуют удобные и доступные онлайн-торговые платформы. Крупнейшие платформы, такие как “Uzum”, “Olx.uz” и “Korzinka”, “Zoodmall”, “Аллоуз” активно развивают свои онлайн-магазины и используют цифровые каналы для взаимодействия с клиентами. Они внедряют инновации в области персонализированных предложений, рекомендаций на основе данных о покупках, а также активно используют рекламу в социальных сетях (Табл. 3).

Табл. 3. Популярные маркетплейсы и их рыночные показатели в Узбекистане.

Маркетплейс	Доля рынка	Активные пользователи	Средний чек
Uzum Market	35%	2.8 млн	\$45
Olx.uz	22%	1.9 млн	\$38
Zoodmall	18%	1.5 млн	\$42
Аллоуз	15%	1.2 млн	\$35
Другие	10%	-	-

Компании в Узбекистане начинают осознавать значимость аналитики данных и использования инструментов для обработки больших данных. С помощью таких технологий можно проводить глубокий анализ потребительских предпочтений, поведения пользователей, а также оценивать эффективность маркетинговых кампаний. Это дает возможность создавать персонализированные предложения и улучшать клиентский опыт.

Правительство Узбекистана активно способствует процессу цифровой трансформации через различные государственные программы и инициативы. В рамках национальной стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» осуществляется комплекс мер по развитию IT-инфраструктуры, внедрению цифровых технологий в экономику и поддержку предпринимательства в сфере цифрового маркетинга. Основные направления государственной поддержки включают:

- Развитие цифровой инфраструктуры, включая интернет-доступ и облачные вычисления;
- Льготное налогообложение для компаний, работающих в сфере цифрового маркетинга и IT-технологий;
- Создание специализированных технопарков и инкубаторов для цифровых стартапов;
- Внедрение электронного правительства и автоматизация государственных услуг для бизнеса;
- Обучение и повышение квалификации специалистов в области цифровых технологий и маркетинга.

Эти меры способствуют ускоренной цифровизации бизнеса, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности отечественных компаний в международной среде.

Внедрение маркетинговых инноваций на местном рынке Узбекистана имеет несколько специфических особенностей: Цифровой разрыв: в некоторых регионах страны ограниченный доступ к высокоскоростному интернету и современным технологиям, что затрудняет внедрение цифровых маркетинговых стратегий. Высокая зависимость от традиционных методов: Несмотря на рост цифровизации, многие предприятия всё ещё ориентируются на традиционные маркетинговые подходы (например, наружная реклама и прямые продажи), что замедляет внедрение инноваций. Проблемы с цифровой грамотностью: Низкий уровень цифровых навыков среди определённых слоёв населения, что ограничивает восприятие и активное использование онлайн-платформ и маркетинговых инструментов. Государственное регулирование: Отсутствие чёткой законодательной базы для цифрового маркетинга и электронной коммерции, что создаёт неопределённость для компаний и ограничивает внедрение новых технологий. Сильная роль социальных сетей: В Узбекистане социальные сети, такие как Instagram и Telegram, играют важную роль в маркетинговых кампаниях, что требует особого подхода к контент-маркетингу и взаимодействию с аудиторией. Культурные и социальные особенности: Учитывая традиционные ценности и нормы, маркетинговые инновации должны быть адаптированы с учётом местной культуры, что требует деликатного подхода к рекламным кампаниям (Табл. 4).

Табл. 4. Матрица оценки рисков.

Риск	Вероятность	Влияние	Приоритет
Инфраструктурные ограничения	Высокая	Среднее	2
Технологическая готовность	Средняя	Высокое	1
Конкурентные риски	Высокая	Высокое	1
Потребительское недоверие	Средняя	Высокое	1
Законодательные ограничения	Средняя	Среднее	2
Кадровые риски	Высокая	Высокое	1

Специфические особенности внедрения маркетинговых инноваций на местном рынке Узбекистана подчеркивают важность внимательного подхода и адаптации международных маркетинговых стратегий с учётом локальных условий и потребностей рынка. Успешное внедрение инновационных методов требует учета не только технологических аспектов, но и культурных, социально-экономических факторов, а также уровня цифровой грамотности населения. Это поможет предприятиям эффективно интегрировать цифровые технологии, соответствующие ожиданиям и особенностям узбекского потребителя, что, в свою очередь, создаст конкурентные преимущества на рынке (Табл. 5).

Табл. 5. Рекомендации по минимизации рисков.

Краткосрочные меры (1-2 года)	<ol style="list-style-type: none">1. Развитие образовательных программ в сфере digital2. Упрощение процедур регистрации онлайн-бизнеса3. Внедрение базовых инструментов автоматизации
Среднесрочные меры (2-3 года)	<ol style="list-style-type: none">1. Модернизация технической инфраструктуры2. Развитие системы цифровой идентификации3. Создание инкубаторов digital-проектов
Долгосрочные меры (3-5 лет)	<ol style="list-style-type: none">1. Формирование экосистемы цифрового предпринимательства2. Интеграция с международными платежными системами3. Развитие инновационных технологических решений

Для разработки классификации маркетинговых инноваций в Узбекистане важно учитывать как глобальные тенденции, так и уникальные особенности местного рынка. Включение таких факторов, как доступность технологий, уровень цифровой грамотности, культурные особенности и социальные реалии, позволяет создавать эффективные маркетинговые стратегии, отвечающие потребностям узбекского потребителя. Использование аналитики больших данных для создания персонализированных предложений становится важной частью маркетинговых стратегий в Узбекистане. Местные компании начинают внедрять алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа покупательских привычек и предпочтений, что помогает улучшить клиентский опыт и повысить конверсию. С учетом высокой популярности смартфонов в Узбекистане, маркетинговые инновации в области мобильных приложений становятся ключевыми. Многие компании внедряют мобильные приложения для удобства покупок, программ лояльности и прямой связи с клиентами.

Использование ретаргетинга и ремаркетинга помогает компаниям в Узбекистане повысить эффективность рекламы, возвращая клиентов, которые проявляли интерес к продуктам, но не завершили покупку. Это также способствует росту онлайн-продаж. Сектор электронной коммерции в Узбекистане растет быстрыми темпами, и маркетинговые инновации здесь связаны с внедрением новых онлайн-торговых платформ и улучшением пользовательского опыта. Платформы, такие как **Uzum** и **Oson**, используют инновации в области персонализированных предложений, интеграции с мобильными платежами и улучшения логистики. Социальные сети, **Instagram**, **Telegram** и **TikTok**, активно используются для продвижения товаров и услуг. В Узбекистане многие бизнесы начали активно применять стратегии инфлюенс-маркетинга и создания контента, ориентированного на местную аудиторию. Инновации в области мобильных платежей и бесконтактных технологий становятся важным трендом в Узбекистане. С помощью таких сервисов, как **Click**, **Payme**, бизнесы могут обеспечить удобство и безопасность покупок, что способствует росту электронной коммерции. Сотрудничество с местными лидерами мнений, блогерами и предпринимателями для продвижения продуктов и услуг помогает создать доверие к бренду и укрепить связи с целевой аудиторией. Классификация маркетинговых инноваций с учетом специфики узбекского рынка подчеркивает важность адаптации глобальных трендов к местным условиям. Использование цифровых технологий, инновационных платформ и стратегий контент-маркетинга, а также учет культурных особенностей позволяет компаниям эффективно достигать своей аудитории. Важно, чтобы маркетинговые инновации в Узбекистане не только соответствовали мировым стандартам, но и учитывали уникальные потребности и предпочтения местных потребителей (Табл. 6).

Табл. 6. Эффективность различных каналов коммуникации.

Канал	Средний CTR	Стоимость конверсии (USD)	ROI
Facebook Ads	1.8%	12	165%
Instagram Ads	2.2%	15	178%
Google Ads	2.5%	18	155%
Telegram Ads	3.1%	8	225%
Email Marketing	2.4%	5	280%
Influencer Marketing	1.9%	22	145%

При внедрении цифровых маркетинговых инструментов ключевые факторы успеха могут сильно варьироваться в зависимости от конкретных условий бизнеса, но в целом есть несколько основных аспектов, которые имеют решающее значение для достижения положительных результатов. Прежде чем внедрять цифровые маркетинговые инструменты, важно провести глубокий анализ целевой аудитории, ее потребностей и поведения, использование аналитики данных и инструментов для сегментации позволяет более точно таргетировать рекламные кампании. Цифровые каналы позволяют создавать персонализированные предложения для клиентов, что повышает их лояльность и конверсию. Современные цифровые инструменты требуют от бизнеса создания релевантного, полезного и интересного контента, важно, чтобы контент отвечал на вопросы и проблемы аудитории, использование различных форматов контента (видео, текст, инфографика) и каналов (социальные сети, блоги, email-рассылки) помогает привлечь и удержать внимание клиентов. Инструменты аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика и другие) позволяют отслеживать поведение пользователей на сайте, эффективность рекламы, выявлять узкие места и оптимизировать маркетинговые кампании. Для понимания, какие подходы работают лучше всего, важно проводить регулярные тесты различных элементов (рекламных баннеров, текстов, посадочных страниц), Внедрение таких инструментов, как CRM-системы, платформы для email-маркетинга, чат-боты и инструменты для автоматического размещения рекламы, позволяет оптимизировать усилия маркетологов,

улучшить взаимодействие с клиентами и повысить эффективность кампаний. Автоматизация позволяет создать персонализированные маршруты взаимодействия с клиентом, улучшая опыт и увеличивая вовлеченность.

В условиях постоянных изменений на цифровом рынке важно быть готовым к внедрению новых технологий и адаптации маркетинговых стратегий к текущим трендам. Внедрение искусственного интеллекта, машинного обучения, чат-ботов, AR/VR и других инновационных технологий позволяет значительно улучшить маркетинговые процессы и взаимодействие с клиентами.

Успех цифровых маркетинговых инструментов часто зависит от тесного взаимодействия между маркетинговыми, IT, аналитическими и клиентскими службами компании. Важно, чтобы все подразделения работали в одном направлении. Внедрение новых технологий требует соответствующей подготовки персонала. Обучение сотрудников основам цифрового маркетинга и работе с новыми инструментами повышает общий уровень эффективности компании. Для успешного внедрения цифровых инструментов компаниям нужно инвестировать в соответствующую технологическую инфраструктуру, установление партнерств с поставщиками технологий и платформ для маркетинга может ускорить процесс внедрения инноваций и улучшить результаты. Успешное внедрение цифровых маркетинговых инструментов требует комплексного подхода, ориентированного на потребности и предпочтения целевой аудитории, а также на использование данных и технологий для оптимизации процессов. Важно не только правильно выбрать инструменты, но и обеспечить эффективное взаимодействие всех подразделений компании, готовность к постоянному обучению и адаптации к изменениям на рынке (рис. 1).

Рисунок 1. Практические рекомендации для местных брендов при внедрении цифровых маркетинговых инструментов.

Для успешного внедрения цифровых маркетинговых инструментов и достижения положительных результатов местным брендам в Узбекистане важно учитывать как глобальные тенденции, так и особенности локального рынка. Для местных брендов в Узбекистане важно подходить к цифровому маркетингу с учетом особенностей локального рынка. Применение гибких и адаптированных стратегий, активное использование мобильных технологий, работа с социальными сетями и маркетплейсами, а также регулярный анализ данных — это ключевые факторы успеха для продвижения бренда в цифровой среде. Сеть супермаркетов Korzinka.uz успешно внедрила омниканальную систему продаж персонализированную программу лояльности на основе big data

AR-технологии для визуализации товаров в мобильном приложении тем самым достигли лояльности клиентов и увеличение выручки на 20%.

Узтелеком Национальный оператор реализовал AI-powered чат-боты для клиентской поддержки предиктивную аналитику для персонализации тарифов Digital-first стратегию коммуникаций это способствовало улучшению качества обслуживания, тем самым увеличения клиентской базы. Производитель бытовой техники **Artel** внедрил Virtual showroom для демонстрации продукции, интеграцию с маркетплейсами и систему автоматизированного email-маркетинга там самым предоставило клиентам быстрый и легкий доступ к своим товарам в онлайн режиме (Табл. 7).

Табл. 7. Сравнение традиционных и инновационных маркетинговых инструментов в Узбекистане.

Показатель	Традиционный маркетинг	Цифровой маркетинг
Средний ROI	115%	187%
Стоимость привлечения клиента	\$45	\$27
Уровень конверсии	2.3%	3.8%
Время получения обратной связи	14-30 дней	1-3 дня
Возможность персонализации	Низкая	Высокая

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цифровая трансформация маркетинга в Узбекистане открывает новые возможности для развития брендов, но одновременно требует внедрения инновационных подходов и адаптации к современным технологическим реалиям. В ходе исследования было установлено, что использование маркетинговых инноваций, включая искусственный интеллект, анализ больших данных и нейромаркетинг, способствует усилению позиций брендов на рынке и повышению их конкурентоспособности. Анализ показал, что местные компании активно внедряют цифровые технологии, но сталкиваются с рядом проблем, таких как недостаточная экспертиза в области персонализации данных, слабая интеграция онлайн и офлайн-каналов, а также нехватка стратегического планирования в digital-маркетинге. В связи с этим предложены практические рекомендации по оптимизации маркетинговых стратегий, включая развитие персонализированного контента, интеграцию маркетплейсов, эффективное использование социальных сетей и внедрение нейромаркетинговых инструментов. Результаты исследования имеют как теоретическое, так и практическое значение. Они могут быть использованы не только для дальнейших научных разработок в области цифрового маркетинга, но и для непосредственного применения в бизнес-среде Узбекистана. В условиях стремительного роста цифровой экономики и усиления конкуренции важно, чтобы бренды адаптировались к новым реалиям, использовали инновационные технологии и ориентировались на потребности клиентов, что в долгосрочной перспективе обеспечит их устойчивое развитие и успех на рынке.

Рекомендации для будущих исследований

1. Проведение детального анализа влияния нейромаркетинга на потребительское поведение в Узбекистане.
2. Изучение влияния искусственного интеллекта на персонализацию маркетинговых стратегий.
3. Разработка методов интеграции цифровых технологий в маркетинг малого и среднего бизнеса.
4. Исследование эффективности различных digital-каналов продвижения брендов на локальном рынке.
5. Анализ влияния омниканального маркетинга на повышение лояльности потребителей.
6. Оценка использования технологий VR и AR в digital-маркетинге и их влияние на потребительский опыт.
7. Изучение адаптации международных маркетинговых стратегий к национальным реалиям цифровой трансформации в Узбекистане.

Результаты этих исследований помогут сформировать комплексный подход к развитию цифрового маркетинга и брендинга в условиях стремительно меняющейся экономики.

Список использованной литературы

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
2. Chaffey, D., & Smith, P. (2022). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (8th ed.). Pearson.
3. Kannan, P. K., & Li, H. (2017). Digital marketing: A framework, review, and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22-45.
4. Morgan, R. E., & Vorhies, D. W. (2018). Business model innovation and digital transformation. *Journal of Business Research*, 91, 202-210.
5. Herhausen, D., Miocevic, D., Kleijnen, M., & Morgan, R. E. (2020). The digital marketing performance framework. *Journal of Interactive Marketing*, 50, 1-15.
6. Багиев, Г. Л., Тарасевич, В. М., & Анн, Х. (2019). *Маркетинг в цифровой экономике*. Питер.
7. Голубков, Е. П. (2021). Современные подходы к маркетинговым исследованиям в условиях цифровизации. *Маркетинг в России и за рубежом*, 3, 12-25.
8. Рыбачук, Н. А. (2020). Развитие цифрового маркетинга и его влияние на бренды. *Вестник экономики и бизнеса*, 15(2), 88-97.
9. Половян, А. В. (2021). Цифровые платформы как инструмент маркетинга в условиях цифровой трансформации. *Журнал инновационного маркетинга*, 10(4), 56-67.
10. Юлдашев, Н.Х. (2021). Влияние цифровых технологий на маркетинг в Узбекистане. *Экономика и бизнес Узбекистана*, 7(3), 45-58.
11. Холматов, Ш.Р. (2020). Цифровая трансформация узбекских компаний: вызовы и перспективы. *Научный вестник Узбекистана*, 14(1), 33-47.
12. Бобохонов, Д.А. (2022). Искусственный интеллект в маркетинговых стратегиях узбекских брендов. *Маркетинг и менеджмент в Центральной Азии*, 5(2), 23-36.
13. Камиллов, А.Р. (2023). Эффективность SMM-стратегий на примере узбекских компаний. *Журнал цифровых исследований*, 9(1), 40-52.
14. Юлдашев Ж.А. (2023) «Нейромаркетинг» 65-89.
15. Министерство цифрового развития Узбекистана. (2023). Национальная стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». Ташкент.
16. Всемирный банк. (2022). Digital Economy in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. *World Bank Report*.
17. McKinsey & Company. (2023). The Future of Digital Marketing: Global Trends and Regional Implications.
18. Stat.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

